

KICHRAYTIRISH SHAKLLARINING “ALISA MO’JIZALAR MAMLAKATIDA” ASARIDAGI KO’RINISHLARI

Turdimatova Madinaxan Ravshanbek kizi

EFL teacher, English language and literature department, Fergana State University.

19950809tm@gmail.com

Abstract: In the article, the analysis of diminutive forms is analyzed using L. Carroll's work "Alice in Wonderland" and some contexts in the speech of the characters are analyzed.

Keywords: *"Alice in Wonderland", emotional motive, caressing, Schneider.*

Аннотация: В статье анализируются уменьшительно-ласкательные формы с использованием произведения Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» и анализируются некоторые контексты в речи персонажей.

Ключевые слова: *«Алиса в стране чудес», эмоциональный мотив, ласковый, Шнайдер.*

Annotatsiya: Maqolada kichraytirish shakllarini tahlil qilish L. Kerrollning “Alisa mo’jizalar mamlakatida” asari vositasida tahlil qilinadi va qaxramonlar nutqidagi ba’zi kontekstlar tahlilga olinadi.

Kalit soʻzlar: *“Alisa mo’jizalar mamlakatida”, hissiy motiv, erkalash, Shnayder.*

Garchi Kerrolning niyatlaridan biri Alisa va opa-singillarining ismlarini erkalash ohangini nazarda tutgan boʻlsada, oxirigacha natija, umumiyligicha uchta ismlarni kichraytirish shaklida ishlatadi. Shu tarzda, Kerrol hissiy soya va hazil sifatida nozik oʻzaro bogʻliqlik uchun stilistik tarzda minimativ moddalardan foydalanadi.

Kamnishlatadigan minimativ konstruktsiyalarning hissiy maʼnolarini almashtirish uchun analitik marker minimativ va maʼnosini yetkazish uchun kitobda “kichik” soʻzi kamdan-kam uchraydi va bundan foydalanish cheklangan va odatda katta yoki kichik narsa bilan kontrastni oʻz ichiga oladi. Masalan,

- *"u kalamush teshigidan unchalik katta bo'lmagan kichik yo'lakka olib keldi"*

- *"it led into a small passage, not much larger than a rat-hole"*

yo'lni kalamush teshigi bilan taqqoslash orqali avval bu fizik kattalik hisoblanadi.

Keyinchalik hikoyada, yo'l Alisaga o'zi o'tish uchun o'tib ketadigan "kichik yo'l" ga aylanadi. Boshqa bir misolda,

- *Alisa "kichik shisha qutidan topib olgan "juda kichik pishiriqni" yeydi,*

- *Alice eats "a very small cake" that she finds in "a little glass box"*

Bu uning kattaligi ancha kattalashishiga olib keladi. Boshqasida, masalan, hayvonlar ziyofatiga

- *"Biroz shov-shuv va chalkashliklar keltirib chiqariladi, chunki katta qushlar o'zlarining ta'mini tatib ko'rmayapmiz, deb shikoyat qildilar va ular tiqilib qoladi",*

"caused some noise and confusion, as the large birds complained that they could not taste theirs, and the small ones choked",

bu jismonan katta qushlarni jismonan kichik qushlarga to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshi qiladi.

Bundan tashqari, Alisa ichkaridagi barcha katta zaldagi eshiklarga "kichik oltin kalit" ni olib yurganida, muallif:

- *"Yo qulflar juda katta edi, yoki kalit ham kichik edi "*

- *"Either the locks were too large, or the key was too small"*²⁶

Oldingi misoldagi qushlar bilan bir xil vaziyatni ifodalayapti. Shunday qilib, avvalgi bobda muhokama qilganidek, kichik analitik marker hissiyot uyg'otmaydi; aksincha, mavzuning jismoniy hajmini tavsiflaydi holos.

Kichikka o'xshash tarzda analitik marker ham fizikani yetkazishga intiladi, hissiy fazilatlaridan ko'ra kattalikka, masalan, Alisa birinchi marta "mittilik" bilan to'qnash kelganda oltin kalit, keyinchalik, odatda, "kichik oltin kalit" deb nomlanadi kichik narsaning hajmga emas, balki ko'proq hissiy ta'sirga ega ekanligini ko'rsatmoqda. Keyinchalik, Alisa murojaat qilganida o'zi uchun "minimativ narsa"

²⁶ Prikliuchenija Alisay v Strane Chudes [Alice's Adventures in Wonderland]. Trans. Alexander Shcherbakov. Moskva: Hudozhectvennaja Literatura, 1977. Print.

sifatida, ilgari muhokama qilinganidek, mayda narsa ham taklif qilgandek jismoniy kichik o‘lcham, ammo mayda narsa darhol biroz oldinroq bo‘lganligi sababli, hissiyotlarning bir qismi minimativgina ma’nolarni unga xuddi shunday kichraytirish usuli bilan bog‘lash mumkin “poky” yoki "o‘tkir" kabi sifatarni o‘z ichiga olgan qurilishlar. Biroq, qachon Alisaning opasi “kichik qo‘llari”, konteksti va kichraytirishi haqiqatiga ishora qiladigan qurilish deganda qizaloqning tana qismi mavjud bo‘lgan hissiy tuyg‘ularga xizmat qiladi. Shnayder izohlaganidek, minimativ uchun uning semantik-pragmatik vazifalari bo‘yicha chuqur tekshirishni talab qiladi, mumkin bo‘lgan hissiy ma’no va boshqa mumkin bo‘lgan ma’nolarni belgilash analitik marker turli xil sharoitlarda yetkazishi mumkin.

References:

1. Prikliuchenija Alisay v Strane Chudes [Alice’s Adventures in Wonderland]. Trans. Alexander Shcherbakov. Moskva: Hudozhectvennaja Literatura, 1977. Print.
2. Kubáčková, Jana. “Keeping Czech in Check: A Corpus-Based Study of Generalization in Translation.” SKASE Journal of Translation and Interpretation 4.1 (2009):33-51. Web. 20 Dec. 2012.
3. Waddington, Patrick. Advanced Translation from Russian Prose. London: Pergamon, 1964. Print.
4. Xamrakulova, R., & Turdimatova, M. (2024). Diplomatik nutqda kinoyaning qo‘llanishi. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (4(41)). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/1913>
5. Khamrakulova , R., & Turdimatova , M. (2024). The classification of receptive skills. *Interpretation and Researches*. извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/2086>